

Л.Д. Строєць (Тернопіль)

Археологічні дослідження замкового палацу в Скалаті

З др. пол. XVI ст. землі сучасної Тернопільщини були південно-східними окраїнами Речі Посполитої. Для захисту кордонів вздовж лінії річок Золота Липа, Гнила Липа, Коропець, Стрипа, Серет, Нічлава, Збруч розгорнулось масове замкове будівництво. Галицьким мечником Кшиштофом Віхровським у 1630 році на річці Гнилій – правій притоці Збруча для захисту від турків, татар, козаків на місці більш давнього, дерев'яно-земляного був побудований кам'яний Скалатський замок. В його оборонну систему входило і житлове приміщення, споруджене в межах мурів біля східної обводової стіни.

В кінці XVIII ст. важливий в минулому форпост втратив своє оборонне значення, і новою власницею Марією (з Водзінських) Щіпйоною перетворений на родовий маєток. На місці колишнього житлового приміщення зведено бароковий палац із цокольним поверхом та високим мансардним дахом. В роки 1 і 2 світових воєн замок і палац були зруйновані.

В 2007-2008 роках ДП „АОСУ Подільська археологія” Інституту археології НАН України на замовлення «Національного заповідника Замки Тернопілля» проводились археологічні дослідження замкової території. Розкопки палацу здійснювались у 2008 році.

Розкопано 360 кв. м. площі, на якій досліджено фундаменти житлової будівлі XVII ст., східною стіною якого слугував замковий мур, частину палацу др. пол. XVIII ст. – 3 кімнати, коридори, „партерову” прибудову. З'ясовано, що бароковий палац побудований на фундаментах житлового приміщення XVII ст.. Палац був облаштований каналізацією, опалювальними пристроями. Інтер'єр кожної з кімнат витриманий в своєрідному стилі, стіни і стеля прикрашені ліпниною, керамічними плитками. Кожна з кімнат мала опалювальні прилади (пічки, каміни), про що свідчить велика кількість цілих форм і фрагментів поливаних кахель. Підлога першої кімнати була вкрита керамічною плиткою, тут же є каналізаційний злив. Попередньо можна висловити припущення, що кімната слугувала для потреб гігієни. В інших двох кімнатах підлога встелена дошками. В третій кімнаті виявлені вимуровані з цегли повітреходи для додаткового обігріву, що відходять від опалювального пристрою. З цієї кімнати є вихід в задній коридор, вимощений кам'яними плитами. З переднього коридору приблизно в центрі палацу є вихід на сходи, що ведуть на зовні. Велика кількість розлитої ґруті вказує на наявність у кімнаті

термометра або іншого вимірювального пристрою. За попереднім припущенням в житловому приміщенні XVII ст. функціонувала кухня. Про це свідчать залишки кухонного і столового посуду (сковорідок, мисок, горщиків, макітер, кубка), виявленого нижче рівня підлоги.

Меблі для палацу замовлялись спеціально і були витримані в стилі інтер'єру кожної кімнати. Про це свідчить металевий ключик до меблів з геральдичним орнаментом і накладка для меблів в стилі бароко.

Д.В. Фінадоріна (Київ)

Пічна кахля XVII ст. з розкопок Київського арсеналу

В результаті археологічних досліджень на території Старого Київського арсеналу 2005-2009 рр., споруду якого було побудовано на місці садиби жіночого Вознесенського монастиря XVII ст., вдалось зібрати вельми чисельну та репрезентативну колекцію керамічних матеріалів, значну частку якої складають зразки пічної кахлі. Варто відмітити, що зазначені матеріали в багатьох випадках походять з т. зв. закритих археологічних комплексів, частогусто датованих монетними знахідками. Зважаючи на це, зазначена колекція при належному опрацюванні цілком може стати еталонною як для Києва, так і для Середнього Подніпров'я взагалі.

За специфікою орнаментального мотиву українські кахлі згаданого регіону зазвичай поділяються на вироби з: 1) рослинним, 2) геометричним, 3) змішаним, 4) сюжетним та 5) геральдичним декором. Всі ці декоративні різновиди присутні й у складі колекції, про яку йдеться.

Найбільш чисельною й показовою тут є група виробів з різними варіаціями рослинного орнаменту, зокрема такими популярними на той час мотивами як квітковий, мотив крину, трилисника, акантової композиції тощо. Переважно це лицьові виповнюючі кахлі з квадратною пластиною розмірами 18-20 x 18-20 см і румпою 2,0 см заввишки. Композиція зазвичай центрична, побудована за чотиричленною осьюовою схемою. Зафіксовано як полив'яні, так і неполив'яні вироби, причому іноді з абсолютною однаковою орнаментальною схемою. Полива в основному зеленого кольору.

Друга за кількістю виробів група представлена кахлями з геометричним орнаментом, серед варіацій якого варто виділити вироби, прикрашені солярними знаками, різними геометричними фігурами або архітектурними елементами на кшталт балясин. Цей тип декору представлений

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура

(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)

